

Web-GIS

Autorità Idrica Toscana

Manuale d'uso

Il presente manuale descrive le modalità di consultazione dell'applicazione Web-GIS realizzata per l'Autorità Idrica Toscana (AIT)

Indirizzo web: <http://geoportale.lamma.rete.toscana.it/ait/>

novembre 2019

Questo documento è rilasciato con licenza CC-BY

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Indice generale

Home page progetto	3
Map Viewer.....	4
Table Of Contents (TOC).....	5
Selettore periodo di visualizzazione	6
Strumenti di interrogazione.....	7
Interroga gli oggetti sulla mappa.....	7
Bacini e Aree Climatiche:.....	7
Freatimetri.....	8
Variabili Meteo.....	9
Visualizza il grafico delle cumulate delle precipitazioni.....	9

Autori dell'attività svolta e del documento: R. Mari**, L. Bottai*, L. Fibbi**, D. Grafoni**, B. Gozzini**

Hanno supportato l'attività svolta e collaborato alla realizzazione del presente documento:

D. Pellegrini**, L. Innocenti**, N. Sabatini**, A. Del Piccolo**

DOI: 10.5281/zenodo.7775819

*Consorzio LaMMA, **CNR-IBE

Home page progetto

Figura 1 - Home page

1. Visualizzazione mappe (aggiornamento giornaliero):
 - Cumulato Precipitazione ultimi 30 gg (mm)
 - Anomalia Precipitazione ultimi 90 gg (%)
 - Anomalia Prec. dal 1° ottobre (%)
 - Anomalia Temperatura ultimi 30 gg (°C)
2. Map Viewer:
 - accesso interfaccia per la consultazione delle spazializzazioni e di altri dati ancillari

Map Viewer

Figura 2 - Map viewer

1. Table Of Contents (TOC)
2. Selettore periodo di visualizzazione
3. Strumenti di interrogazione

Table Of Contents (TOC)

Raccoglie in maniera ordinata i layers presenti nell'applicazione.

Layers attualmente presenti:

Dati ancillari

- Aree Climatiche:
- Bacini:
- Freatimetri:

Variabili Meteo

- Pioggia Cumulata in millimetri:
- Pioggia Anomalia in millimetri e percentuale:
- Temperatura Media in gradi centigradi:
- Temperatura Anomalia in gradi centigradi:

Consente, tramite appositi tools, l'interazione con i layers:

- Effettua uno zoom sul layer
- Imposta il layer come visibile o non visibile
- Visualizza la legenda associata al layer e ulteriori tools
- Apre un pannello con le proprietà del layer
- Elimina momentaneamente il layer dalla TOC

Figura 3 - TOC

Selettore periodo di visualizzazione

The interface shows a dark blue header with the text "Periodo decadi considerate". Below it, a white box displays the date range "Dal: 21/02/2023 - al: 21/03/2023". A second dark blue header reads "Seleziona una data". Below this, a white box shows the selected date "26 Marzo, 2023" with a calendar icon. A final dark blue header says "Seleziona periodo di cumulata dalla data selezionata". Below it, a white box shows a dropdown menu with "1 Mese" selected and a downward arrow.

Figura 4 - Selettore periodo visualizzazione delle mappe

Questo strumento permette la visualizzazione dinamica delle mappe.

Una volta selezionata una data l'utente ha la possibilità di scegliere tra 6 periodi di elaborazione del dato:

The dropdown menu is open, showing the following options: "1 Mese", "3 Mesi", "4 Mesi", "6 Mesi", "12 Mesi", and "dal 1° Ottobre". The "3 Mesi" option is highlighted in dark blue, and a mouse cursor is pointing at it.

Figura 5 - Periodi di cumulata

Considerando l'esempio in Figura 4, l'applicazione visualizzerà le mappe con valori calcolati dal 21 Febbraio 2023 al 21 Marzo 2023.

NOTA BENE:

1. Tutti i valori sono al momento calcolati su base decadale:
 - Prima decade: 1 – 10;
 - Seconda decade: 11 – 20;
 - Terza decade: 21 – 28/29/30/31
2. La climatologia è calcolata su dati archiviati dal 1991 al 2020 (30 anni)
3. L'anno idrologico parte dal 1° di Ottobre.

Strumenti di interrogazione

L'utente, dopo aver selezionato lo strumento e aver cliccato sulla mappa, vedrà le informazioni associate a quel punto.

Interroga gli oggetti sulla mappa: visualizza le informazioni dei layers nel punto cliccato sulla mappa.

Visualizza il grafico delle cumulate delle precipitazioni. Viene confrontato il cumulato tra l'anno idrologico in corso e la climatologia

Interroga gli oggetti sulla mappa

Le informazioni associate ai vari layers vengono visualizzate in un pannello che compare sulla mappa. Ogni layer ha un proprio template html personalizzato.

Bacini e Aree Climatiche:

Il pannello (Figura 6) visualizza il nome dell'Area Climatica interrogata e una dropdown che permette la selezione della variabile meteo sulla quale calcolare vari tipi di aggregazione (Figura 7).

Figura 6 - Pannello aree climatiche

Figura 7 - Pannello statistiche

Freatimetri

Viene visualizzato il nome del freatimetro selezionato e il relativo grafico

Figura 8 - Freatimetri

Variabili Meteo

Visualizza il valore del pixel nel punto selezionato.

Figura 9 - Variabili meteo

Visualizza il grafico delle cumulate delle precipitazioni

Cliccando sulla mappa si apre un grafico con il confronto della precipitazione cumulata climatologica e quella dell'anno idrologico in corso

Figura 10 - Grafico cumulato delle precipitazioni